

PEDAGOGICAL SCIENCES

DIRECTIONS FOR INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO MILITARY EDUCATION

Anna Pavytska

Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, 61023, Ukraine

Krystyna Yandola

Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Kharkiv, 61023, Ukraine

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ

Анна Павицька

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожеуба,

м. Харків, Україна

Кристина Яндола

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожеуба,

м. Харків, Україна

Abstract

У статті розглянуто напрями інтеграції технологій штучного інтелекту у систему вищої військової освіти. Метою дослідження є обґрунтування доцільності та механізмів використання штучного інтелекту для підвищення якості професійної підготовки офіцерського складу. На основі опитування 2023 і 2025 років виявлено зростання рівня обізнаності та практичного застосування штучного інтелекту серед учасників освітнього процесу, що свідчить про поступову інтеграцію інтелектуальних технологій у навчання.

Аворами окреслено ключові напрями впровадження штучного інтелекту: адаптивні освітні платформи, симуляційні технології VR/AR, інтелектуальні системи аналізу даних. Підкреслено важливість формування етичної та правової культури використання штучного інтелекту, розроблення відповідного кодексу та інтеграції міждисциплінарних курсів. Також зазначено, що впровадження штучного інтелекту сприяє формуванню нового типу військового фахівця — технологічно грамотного, аналітичного та морально відповідального лідера.

Анотація

The article examines the main directions of integrating artificial intelligence technologies into the system of higher military education. The purpose of the study is to substantiate the feasibility and mechanisms of using AI to improve the quality of officers' professional training. Based on surveys conducted in 2023 and 2025, an increase in awareness and practical application of artificial intelligence among participants in the educational process was identified, indicating the gradual integration of intelligent technologies into learning.

The authors outline key directions for artificial intelligence implementation: adaptive educational platforms, VR/AR simulation technologies, and intelligent data analysis systems. The importance of developing an ethical and legal culture of artificial intelligence use, establishing an appropriate code of conduct, and integrating interdisciplinary courses is emphasized. It is also noted that the introduction of artificial intelligence contributes to shaping a new type of military professional — technologically competent, analytical, and morally responsible leader.

Keywords: artificial intelligence, military education, professional training, ethics, digital technologies.

Ключові слова: штучний інтелект, військова освіта, професійна підготовка, етика, цифрові технології.

Інтеграція технологій штучного інтелекту (далі ШІ) у вищу військову освіту набуває особливої ваги в умовах цифрової трансформації та ведення війни нового типу, де інформаційна перевага та швидкість прийняття рішень стають вирішальними чинниками успіху. ШІ відкриває широкі можливості для вдосконалення освітнього процесу, індивідуалізації навчання, моделювання бойових ситуацій, підвищення когнітивної та аналітичної підготовки майбутніх офіцерів.

Водночас залишаються нерозробленими низка питань, серед яких: недостатнє теоретичне обґрунтування механізмів ефективного інтеграції ШІ у військову освіту; відсутність чітких етичних і правових рамок використання інтелектуальних систем у навчанні та бойовій підготовці; ризики зниження

рівня критичного мислення через надмірну залежність від автоматизованих рішень; нестача методичних рекомендацій щодо підготовки викладачів до роботи з технологіями ШІ; потреба у стандартизації підходів до цифрової безпеки та захисту персональних даних у межах військової освіти.

З огляду на це метою статті є обґрунтувати доцільність і механізми впровадження технологій ШІ у вищу військову освіту для підвищення якості професійної підготовки офіцерського складу та формування критично важливих компетентностей.

Для досягнення мети необхідно: визначити ставлення учасників освітнього процесу до застосування ШІ в навчанні; узагальнити напрями застосу-

вання ІІІ у військовій освіті; визначити шляхи найбільш ефективного засвоєння технологій на основі ІІІ.

В науковій літературі системи ІІІ в освіті тлумачать як це технології обробки інформації, які поєднують моделі та алгоритми, що забезпечують здатність до навчання та виконання когнітивних завдань, результатом яких є, зокрема, прогнозування та ухвалення рішень у матеріальних і віртуальних середовищах. Системи ІІІ розробляються для функціонування з різним ступенем автономності завдяки моделюванню та репрезентації знань [4].

У військовій сфері ІІІ розглядається як технологічна система, здатна вирішувати складні обчислювальні завдання та приймати рішення на основі

даних у стресових умовах, забезпечуючи оперативність і неупередженість процесів [3].

З метою визначення ставлення учасників освітнього процесу до застосування ІІІ в навчанні ми ініціювали власне опитування. Цільовою аудиторією стали учасники освітнього процесу провідного українського вищого військового навчального закладу. Дане опитування було проведено у 2023 році (120 респондентів) та потворено у 2025 році (84 респонденти) (вибірка аналогічна за структурою та чисельністю, що дозволяє зробити порівняння).

Основні показники дослідження наведені в табл.1.

Таблиця 1

Основні показники дослідження

Питання з варіантами відповідей	2023 рік	2025 рік
1	2	3
Чи відомо вам, що таке штучний інтелект?		
• Так, чув(ла), розуміюся в даному питанні	73,3%	85,5%
• Так, чув(ла), але не розуміюся досконало	26,2%	14,5%
• Ні	0,5%	0%
Чи брали ви участь у навчанні або викладанні, де використовувалися технології штучного інтелекту (чат-боти, інтернет-асистенти тощо)?		
• Так	39,9%	72,6%
• Ні	49%	19,4%
• Не впевнений(а)	11,2%	8,1%
Чи Ви самі намагалися застосувати штучний інтелект в освітньому процесі?		
• Так	62,9%	77,4%
• Ні	37,1%	22,6%
	0,7%	0,7%
	39,4%	24,2%

Продовження табл. 1

1	2	3
• Скоріше ні	13,4%	8,1%
• Скоріше так	46,5%	58,1%
Які ваші власні переживання щодо впровадження штучного інтелекту в освітній процес?		
• Обурення	1,4%	9,7%
• Байдужість	14,8%	14,5%
• Стурбованість	12%	17,7%
• Позитив	71,8%	58,1%
• Чи чули ви про чат GPT?		
• Ні, не чув(ла)	15,5%	3,2%
• Так, чув(ла)	36%	29%
• Взагалі не цікаво	0,7%	0%
• Так, користувався(лася)	45,8%	67,7%

Результати обробки даних опитування дозволяють зробити наступні висновки.

Порівнюючи відповіді респондентів про володіння поняттям «штучний інтелект», бачимо, що показники з 2023 до 2025 року змінилися. Немає ві-

дповідей, які вказують на те, що опитувані не знайомі з ним та збільшилася (на 12,2%) чисельність тих, хто розуміє та користується ним.

Зросла чисельність тих, хто брав участь у навчанні або викладанні, де використовувалися техно-

логії штучного інтелекту, на 32,7%. Що може говорити про те, що в сфері освіти широко використовується дані технології.

На 14,5% зросло використання ШІ в освітньому процесі самими респондентами.

Незначний спад (3,6%) відмічається в переконанні опитаних щодо покращення якості освіти у випадку використання ШІ.

Значні зміни є в поглядах респондентів щодо їхніх власних переживань при впровадженні штучного інтелекту в освітній процес. У 2025 році на 5,7% збільшився показник тих, хто цим стурбований, на 8,3% - обурений, на 13,8% зменшився показник тих, хто сприймав це позитивно, тоді як байдужість залишилася сталою. На нашу думку, користувачі штучного інтелекту більш ретельно вивчили позитивні та негативні наслідки бездумного користування даними технологіями, критично оцінюють можливі ризики, тому й маємо таку тенденцію.

Щодо часту GPT (у 2023 році це був один з найбільш доступних ШІ) кількість тих, хто про нього не чув зменшилася на 12,3%, а тих, хто ним користується збільшилася на 21,9%.

Тож, очевидним є те, що протягом двох років освіченість з питання технологій штучного інтелекту збільшилася, вони тісно входять в освітній процес та в повсякденне використання.

Застосування ШІ у військовій освіті можна розглядати в різних площинах. Так, системи на основі штучного інтелекту можуть оперативним обробляти дані з численних джерел — розвідувальних, геопросторових, відкритих інформаційних систем — і надавати командуванню узагальнені оцінки ситуації, прогнозування можливих загроз, а також рекомендації щодо оптимальних сценаріїв дій.

У сучасних умовах ведення бойових дій командир змушений опрацьовувати значні обсяги інформації з різноманітних джерел, наприклад, розвідувальні дані, метеорологічна обстановка, топографічні матеріали, бойові донесення та накази і т.д. У межах дослідження А. Бестюка А. та С. Похнатюка С. [2] проаналізовано підходи до впровадження технологій штучного інтелекту у вищу військову освіту України. Зокрема, розглянуто ефективність використання адаптивних навчальних систем, VR/AR-симуляцій, а також моделей з елементами нейро-символічного ШІ. Автори стверджують, що такі технології сприяють підвищенню якості професійної підготовки офіцерського складу, забезпечують індивідуалізацію навчального процесу, покращують когнітивну підготовку курсантів і дозволяють моделювати складні операційні сценарії в умовах максимально наближених до бойових. Отримані результати підтверджують доцільність системного впровадження інтелектуальних освітніх платформ у процес військової підготовки для формування критично важливих компетентностей у сфері прийняття рішень, аналітики та командного управління.

Другою важливою площиною є застосування ШІ у військовій освіті та безпосередньо в бойовому застосуванні, адже це стосується також осмислення

етичних, правових аспектів. Основним викликом є проблема розподілу відповідальності за рішення, ухвалені з використанням ШІ.

В умовах, коли ШІ може генерувати рекомендації щодо бойових дій або цілевказання, доцільно розглянути питання: «Хто несе відповідальність за їх реалізацію — розробник, оператор, командир?». Особливо актуально в контексті дотримання норм МГП, яке вимагає чіткого контролю людини щодо рішення, яке в подальшому може призвести до збереження життя або ж навпаки - втрату особового складу.

Водночас, залежність від штучного інтелекту створює великі ризики втрати критичного мислення у військовослужбовців, що загрожує оперативній стійкості в умовах технічних збоїв чи інформаційних атак.

Також відсутність єдиних стандартів правового регулювання використання ШІ в ЗС ускладнює створення ефективних механізмів контролю та аудиту. Крім того, залишається відкритим питання збереження приватності, безпеки персональних даних та інформаційної цілісності в процесі навчання із застосуванням інтелектуальних освітніх систем. У зв'язку з цим актуальним є розроблення етичного кодексу застосування ШІ у військовій освіті, який би поєднував принципи МГП, академічної доброчесності та кібербезпеки.

Формування таких нормативно-етичних рамок має відбуватись паралельно з розвитком технологічної складової, що дозволить забезпечити збалансоване використання ШІ без втрати контролю з людського боку. Таким чином, етична підготовка офіцерського складу повинна стати невід'ємною частиною освітніх програм, що враховують комплексність та ризики цифрового середовища сучасного бою.

Освітній процес має бути адаптований до умов, у яких майбутні офіцери зіштовхуються з високою інтенсивністю інформаційних потоків, складними сценаріями бойових дій і необхідністю ухвалення рішень у режимі реального часу. Одним із пріоритетних напрямів удосконалення є інтеграція міждисциплінарних курсів, що охоплюють знання з військової справи, інформаційних технологій, аналізу даних, кібербезпеки та етики використання ШІ. Такий підхід сприятиме розвитку критичного мислення, здатності до аналітики та застосування інтелектуальних систем як допоміжного інструменту для планування й управління.

У межах оновлених навчальних програм доцільно передбачити активне використання симуляційних технологій з елементами віртуальної та доповненої реальності, що дозволяють моделювати складні тактичні ситуації. Застосування таких інструментів створює умови для формування навичок прийняття рішень у складному, динамічному та невизначеному середовищі.

Важливим є впровадження адаптивних навчальних платформ з елементами ШІ, які забезпечують індивідуалізоване навчання, виявлення прогалин у знаннях і персоналізований підхід до формування компетентностей. Це дозволяє значно підвищити

ефективність навчального процесу, скоротити час підготовки та одночасно зберегти якість засвоєння матеріалу.

Удосконалення освітніх програм має супроводжуватись підвищенням цифрової грамотності як курсантів, так і викладацького складу. Для цього доцільно проводити регулярні тренінги, семінари та курси підвищення кваліфікації з питань використання інтелектуальних освітніх технологій, захисту даних та інформаційної гігієни.

Крім того, необхідно закласти в навчальні плани модулі, присвячені етичним аспектам застосування ШІ у військовій сфері — зокрема, щодо автономності систем, відповідальності за дії автоматизованих засобів та дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Формування моральної відповідальності офіцера у взаємодії з цифровими технологіями є критично важливим компонентом підготовки. Оцінювання результатів навчання також потребує змін — воно повинно передбачати не лише теоретичне засвоєння матеріалу, а й демонстрацію практичних навичок роботи з цифровими платформами та прийняття рішень у змодельованих кризових ситуаціях. Усе це має відбуватись у тісному зв'язку з реальними потребами Збройних Сил України, з урахуванням досвіду, отриманого в умовах сучасної війни.

Таким чином, вдосконалення освітніх програм вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку ШІ — це не лише технологічна інновація, а стратегічно обґрунтований процес, що спрямований на формування офіцерського корпусу нового покоління. Офіцера, який є не лише командиром, а

й компетентним аналітиком, технологічно підготовленим лідером, спроможним ефективно функціонувати в умовах інформаційно-цифрового протистояння.

Список літератури

1. Adam T. Biggs Enhancing Professional Military Education with AI. Best Practices for Effective Implementation. *Journal of Military Learning*. 2025. URL:

<https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/journal-of-military-learning/Archives/April-2025/Enhancing-pme-with-ai/Enhancing-pme-with-ai-UA.pdf> (дата звернення 7.10.2025).

2. Bestyuk A., Pokhnatiuk S. Integration of Artificial Intelligence into Higher Military Education as a Factor in Increasing the Efficiency of Professional Training. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and Psychology"*, Vol. 11, No. 2, 2025. URL: <https://ppmsu.com.ua/en/journals/tom-11-2-2025/integratsiya-shtuchnogo-intelektu-u-vishchu-viyskovu-osvitu-yak-faktor-pidvishchennya-efektivnosti-profesiynoyi-pidgotovki> (дата звернення 7.10.2025).

3. NSTXL (2023). Military AI is Changing Defense Strategy. URL: <https://nstxl.org/military-ai-is-changing-defense-strategy/> (дата звернення 7.10.2025).

4. UNESCO (2023). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. *Digwatch*. URL: https://dig.watch/resource/unesco-recommendation-on-the-ethics-of-artificial-intelligence?utm_source=chatgpt.com (дата звернення 7.10.2025).